

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Rahmonova Mohichehra Nodirbek kizi

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/SENTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL